

Lorenz Makula
Dimitri Prandner

Übersichtsdokument zum
SSÖ – Sozialer Survey Österreich 2021
Daten und Datenreports

Übersichtsdokument zum SSÖ – Sozialer Survey Österreich 2021

Erstellt von Lorenz Makula und Dimitri Prandner

Das folgende Übersichtsdokument enthält eine Übersicht über alle Unterlagen die zum Sozialen Survey Österreich (SSÖ) 2021 zur Verfügung gestellt werden. Dies umfasst sowohl die Daten, das Umfrageinstrument (Fragebogen), ein CODE-Buch für eigenständige Analysen und Datenreports, die kurze Einblicke in zentrale Ergebnisse des Sozialen Survey bieten.

Was ist der Soziale Survey Österreich (SSÖ) überhaupt?

Der Soziale Survey Österreich (SSÖ) ist ein Umfrageprogramm zur Beobachtung des Wandels von Einstellungen und Wertorientierungen in der österreichischen Bevölkerung. Die Umfrage in 2021 war die sechste Welle des Programms, das im Jahr 1986 startete. Zentrale Themen für den Sozialen Survey 2021 waren soziale Ungleichheit, Umwelteinstellungen und auch Auswirkungen der Corona-Krise.

- Der Fragebogen besteht aus Jahresmodulen des International Social Survey Programm (ISSP), die in ca. 45 Ländern erhoben werden, und aus einem nationalen Teil mit Fragen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen in Österreich. Die Erhebungen beruhen auf repräsentativen Stichproben der österreichischen Wohnbevölkerung ab 16 Jahren.
- Durch die wiederholte Nutzung von Fragekomplexen in den Erhebungswellen und durch die Verknüpfung von SSÖ und ISSP ist es möglich, Entwicklungsprozesse und gesellschaftlichen Wandel in Österreich sowohl im Zeitverlauf als auch im internationalen Vergleich zu untersuchen. Die Erhebungen werden durch begleitende Methodenstudien ergänzt und vertieft.
- Die Umfragen werden von einem Team von Soziolog*innen der Universitäten Graz, Linz, Salzburg und Wien gemeinsam konzipiert. Der SSÖ dient somit auch der Vernetzung der sozialwissenschaftlichen Forschung in Österreich.
- Der Soziale Survey Österreich wurde bislang sechs Mal durchgeführt: 1986, 1993, 2003, 2016, 2018, 2021

Datensatz, Fragebogen und Codebuch des SSÖ 2021 findet man für die wissenschaftliche Verwendung unter folgendem Weblink via DOI: <https://doi.org/10.11587/S9D7HG>

Zitation:

Hadler, Markus; Höllinger, Franz; Eder, Anja; Aschauer, Wolfgang; Bacher, Johann & Prandner, Dimitri (2021): *Social Survey Austria 2021 (SUF edition)*,

DOI: <https://doi.org/10.11587/S9D7HG>

Wien: AUSSDA.

Datenreports (Open Access via Zenodo verfügbar):

Die folgende Liste enthält zentrale Themen des Sozialen Survey 2021, die vom Forschungsteam aufbereitet wurden. Autor*innen können für die jeweiligen Beiträge kontaktiert werden.

Nr.	Thema	DOI / Weblink:	Kontakt-Personen:
1	Auf dem Weg in die Abstiegsgesellschaft? Berufliche Mobilität in Österreich	https://doi.org/10.5281/zenodo.5978429	johann.bacher@jku.at , martina.beham-rabanser@jku.at
2	Hat sich das Umweltbewusstsein der Österreicher*innen seit Ausbruch der COVID-19 Pandemie verringert? Veränderungen von Umweltbesorgnis und Bereitschaft zu umweltbewusstem Handeln in Krisenzeiten	https://doi.org/10.5281/zenodo.5978575	beate.kloesch@uni-graz.at , rebecca.wardana@uni-graz.at
3	Soziales und institutionelles Vertrauen in Österreich	https://doi.org/10.5281/zenodo.5978685	alexander.seymer@plus.ac.at , lauramaria.reiter@plus.ac.at
4	Gruppenspezifische Einstellungen zur Chancengleichheit in Österreich	https://doi.org/10.5281/zenodo.6345878	martin.ulrich@plus.ac.at , lara.zwittlinger@plus.ac.at
5	Erwartungen an die Zukunft. Wie die Österreicher*innen die Entwicklung zukünftiger Lebensumstände während der Corona-Krise beurteilen.	https://doi.org/10.5281/zenodo.5946834	dimitri.prandner@jku.at , robert.moosbrugger@jku.at
6	Welche Einkommen hält die österreichische Bevölkerung für bestimmte Berufsgruppen für gerecht?	https://doi.org/10.5281/zenodo.5978793	anja.eder@uni-graz.at , franz.hoellinger@uni-graz.at
7	Aktuelle Trends in Bezug auf fremdenfeindliche und antiegalitäre Einstellungen in Österreich	https://doi.org/10.5281/zenodo.5978871	wolfgang.aschauer@plus.ac.at , lauramaria.reiter@plus.ac.at
8	Die Klimakrise: Wahrnehmung des Klimawandels und klimarelevanten Verhalten	https://doi.org/10.5281/zenodo.5978920	markus.hadler@uni-graz.at , markus.schweighart@uni-graz.at

9	Covid-19-Krise lässt Interesse an Politik steigen – aber nicht bei Allen	https://doi.org/10.5281/zenodo.5979283	dimitri.prandner@jku.at , martina.beham-rabanser@jku.at
10	Einstellungen zur Erbschafts- und Reichensteuer	https://doi.org/10.5281/zenodo.5979320	anja.eder@uni-graz.at , christoph.glatz@edu.uni-graz.at
11	Gesellschaftliche Spaltung und Umverteilung. Wie steht es um die Solidarität der Österreicher*innen?	https://doi.org/10.5281/zenodo.6377025	wolfgang.aschauer@plus.ac.at , markus.kreuzberger@plus.ac.at
12	Unten, Mitte, Oben – Wie schätzen Menschen in Österreich ihren sozialen Status in der Gesellschaft ein?	https://doi.org/10.5281/zenodo.5979459	caroline.berghammer@univie.ac.at , anja.eder@uni-graz.at , markus.hadler@uni-graz.at , bernd.liedl@univie.ac.at , nadia.steiber@univie.ac.at